

Desarrollo y ciudades sostenibles en Colombia: retos y relación con la ingeniería civil

Alvarez Samacá Luisa Fernanda (Universidad Santo Tomás, Ingeniería Civi).

Resumen

El presente ensayo analiza la importancia del desarrollo sostenible en Colombia y su relación con la ingeniería civil, tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11 relacionado con ciudades y comunidades sostenibles. A lo largo del trabajo se estudian diferentes problemáticas ambientales y sociales que afectan al país, como la contaminación, la deforestación, el crecimiento urbano desordenado y las desigualdades en el acceso a servicios básicos.

Además, se explica el papel que cumple la ingeniería civil dentro del desarrollo sostenible, debido a que las obras de infraestructura, vivienda y transporte generan impactos directos sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población. También se destaca la importancia de implementar prácticas de construcción más responsables, una mejor planificación urbana y alternativas sostenibles que permitan disminuir los daños ambientales.

El ensayo igualmente aborda la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para promover cambios sociales y ambientales. De igual manera, se realiza una discusión basada en la postura del autor Eduardo Gudynas sobre las dificultades que existen para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, relacionando estas ideas con la situación actual de Colombia. Finalmente, se concluye que alcanzar un desarrollo sostenible requiere compromiso conjunto entre gobierno, profesionales y ciudadanía, así como acciones reales que permitan proteger los recursos naturales, mejorar la calidad de vida y construir ciudades más sostenibles para las futuras generaciones.

Introducción

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo

sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

En los últimos años, el desarrollo sostenible ha tomado una gran importancia debido a los problemas ambientales y sociales que se presentan en diferentes partes del mundo. Situaciones como la contaminación, la pérdida de recursos naturales, el crecimiento desordenado de las ciudades y el cambio climático han generado preocupación sobre el futuro del planeta y la calidad de vida de las personas [1]. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas propuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales buscan generar un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente [2].

En Colombia, estas problemáticas también son evidentes. La contaminación de fuentes hídricas, la deforestación, el manejo inadecuado de residuos y el crecimiento urbano sin suficiente planeación son algunos de los desafíos que enfrenta el país actualmente [3]. Aunque Colombia posee una gran riqueza natural y biodiversidad, muchas actividades humanas continúan generando impactos negativos sobre los ecosistemas y aumentando las desigualdades sociales.

Dentro de los ODS, el objetivo número 11 relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, este tiene una gran relación con la ingeniería civil, ya que en esta participa directamente en el diseño y construcción de infraestructuras, viviendas, sistemas de transporte y obras que influyen en el desarrollo de las ciudades [4]. Debido a esto, actualmente se hace necesario implementar proyectos más sostenibles que permitan reducir impactos ambientales y mejorar la calidad de vida de la población.

Sin embargo, aunque el desarrollo sostenible se presenta como una alternativa para enfrentar las problemáticas ambientales actuales, todavía existen discusiones sobre si realmente puede cumplirse de manera efectiva. Muchas veces las acciones sostenibles quedan solamente en propuestas o políticas que no se aplican completamente. Desde mi punto de vista, alcanzar un verdadero desarrollo sostenible requiere no solo de normas y proyectos, sino también de un cambio en la forma en que las personas utilizan los recursos y entienden la importancia del cuidado ambiental.

Además, la ingeniería civil tiene una gran responsabilidad en este proceso, ya que las obras de infraestructura pueden generar beneficios para la sociedad, pero también impactos negativos si no se desarrollan de manera adecuada. Por esta razón, es importante

que los futuros ingenieros tengan una visión más sostenible y busquen soluciones que permitan un equilibrio entre el crecimiento urbano y la protección del medio ambiente.

Mediante este ensayo se analizará la importancia del desarrollo sostenible en Colombia desde la relación entre el ODS 11 y la ingeniería civil. También se discutirán algunas problemáticas urbanas y ambientales presentes en el país, así como los retos que existen para construir ciudades más sostenibles y mejorar las condiciones de vida de la población.

Desarrollo sostenible y problemática ambiental en Colombia

Actualmente, hablar de desarrollo sostenible en Colombia es necesario debido a las diferentes problemáticas ambientales y sociales que afectan al país. Aunque Colombia es reconocida por su biodiversidad y riqueza natural, muchas actividades humanas han generado impactos negativos sobre el medio ambiente. La deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la explotación excesiva de recursos naturales y el crecimiento urbano desordenado son situaciones que demuestran que todavía existen muchas dificultades para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental [3].

Uno de los problemas más preocupantes en Colombia es la deforestación, especialmente en regiones como la Amazonía. Muchas veces los bosques son afectados por actividades como la ganadería extensiva, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, lo que genera pérdida de ecosistemas y afecta la biodiversidad del país [5]. Además, la disminución de las áreas forestales también contribuye al cambio climático, ya que los bosques cumplen una función importante en la captura de dióxido de carbono.

Otro problema importante es la contaminación del agua. En muchas ciudades y municipios, los ríos reciben residuos domésticos e industriales sin un tratamiento adecuado, afectando tanto el medio ambiente como la salud de las personas. Esta situación demuestra la necesidad de fortalecer los sistemas de saneamiento básico y promover una mayor conciencia ambiental en la población. Desde la ingeniería civil, este tema tiene gran importancia debido a que los profesionales participan en el diseño y construcción de plantas de tratamiento, alcantarillados y sistemas hidráulicos que ayudan a disminuir estos impactos [6].

Además de las problemáticas ambientales, Colombia también enfrenta dificultades sociales relacionadas con el desarrollo sostenible. Muchas comunidades todavía presentan problemas de pobreza, desigualdad y acceso limitado a servicios básicos como

vivienda, agua potable y transporte. Estas situaciones muestran que el desarrollo sostenible no solo se enfoca en proteger el medio ambiente, sino también en mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar un desarrollo más equitativo [1].

En relación con esto, el ODS 11 busca promover ciudades y comunidades sostenibles mediante una mejor planificación urbana y una mayor inclusión social [2]. Actualmente, muchas ciudades colombianas presentan problemas de movilidad, contaminación del aire y expansión urbana descontrolada. Esto ha generado que cada vez sea más difícil garantizar espacios adecuados para la población y conservar las áreas naturales cercanas a las ciudades.

Por otra parte, uno de los mayores retos que tiene Colombia es lograr que el crecimiento urbano se realice de una manera más organizada y sostenible. Muchas veces las ciudades crecen rápidamente sin suficiente planificación, generando problemas de tráfico, contaminación y ocupación de zonas de riesgo. Por esta razón, es importante que los proyectos de infraestructura tengan en cuenta no solo los beneficios económicos, sino también los impactos sociales y ambientales que pueden generar.

La ingeniería civil tiene una gran responsabilidad frente a estos desafíos porque participa directamente en el desarrollo de obras que transforman el territorio. Actualmente, existen alternativas sostenibles que pueden ayudar a disminuir los impactos ambientales, como el uso de materiales reciclables, la implementación de energías renovables y el diseño de construcciones más eficientes [4]. Sin embargo, todavía falta que muchas de estas prácticas sean aplicadas de manera más frecuente en el país.

Se puede llegar a considerar que alcanzar un verdadero desarrollo sostenible en Colombia requiere tanto compromiso institucional como participación ciudadana. No es suficiente crear normas o políticas ambientales si las personas y las empresas continúan realizando actividades que afectan el entorno. También es importante fortalecer la educación ambiental para que exista una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y construir ciudades más sostenibles para las futuras generaciones.

Relación entre la ingeniería civil y el desarrollo sostenible

La ingeniería civil tiene una relación muy importante con el desarrollo sostenible debido a que muchas de las actividades humanas dependen directamente de la infraestructura. Las carreteras, edificios, sistemas de transporte, redes de agua potable

y obras hidráulicas hacen parte del crecimiento de las ciudades y del mejoramiento de la calidad de vida de la población. Sin embargo, estas mismas obras también pueden generar impactos negativos sobre el medio ambiente cuando no existe una adecuada planificación o cuando los recursos naturales son utilizados de manera excesiva [7].

Actualmente, uno de los mayores desafíos para la ingeniería civil es lograr que el desarrollo urbano avance sin afectar gravemente los ecosistemas. Durante muchos años, gran parte de los proyectos de construcción se enfocaron principalmente en el crecimiento económico y en satisfacer las necesidades de expansión de las ciudades, dejando en segundo plano las consecuencias ambientales. Esto provocó problemas relacionados con la contaminación del aire, el aumento de residuos de construcción y la ocupación de zonas ambientalmente sensibles [8].

Además, el sector de la construcción es uno de los que más consume recursos naturales y energía a nivel mundial. La extracción de materiales como arena, grava, cemento y acero genera impactos ambientales importantes, además de altas emisiones de dióxido de carbono [9]. Debido a esto, en los últimos años se ha dado mayor importancia a la construcción sostenible, la cual busca disminuir los daños ambientales mediante prácticas más responsables y eficientes.

Dentro de estas alternativas sostenibles se encuentran el uso de materiales reciclables, la implementación de tecnologías que reduzcan el consumo energético y el diseño de edificaciones con mejor aprovechamiento de recursos naturales como la luz solar y el agua lluvia [10]. De igual manera, el desarrollo de sistemas de transporte más sostenibles puede ayudar a disminuir la contaminación atmosférica y mejorar la movilidad en las ciudades.

En Colombia, estos cambios todavía representan un reto importante debido al crecimiento acelerado de muchas ciudades y a la falta de planificación urbana en algunos sectores. En diferentes regiones del país todavía existen construcciones que no cumplen completamente con criterios ambientales. Esto demuestra la necesidad de fortalecer las políticas de control y promover una mayor responsabilidad ambiental dentro del sector de la construcción, para que de esta manera los proyectos puedan ser amigables con el medio ambiente [11].

Otro aspecto importante es que la ingeniería civil también cumple un papel fundamental en la prevención de riesgos y desastres naturales. Colombia es un país vulnerable a fenómenos como

inundaciones, deslizamientos y sismos, por lo que las obras de infraestructura deben diseñarse considerando las condiciones ambientales y climáticas de cada región [12]. Una infraestructura mal planificada puede aumentar los riesgos para la población y generar pérdidas económicas y sociales.

Por esta razón, el desarrollo sostenible no depende únicamente de crear nuevas construcciones, sino también de garantizar que estas sean seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. La sostenibilidad dentro de la ingeniería civil requiere pensar en soluciones a largo plazo que permitan satisfacer las necesidades actuales sin afectar las posibilidades de las futuras generaciones [1].

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su importancia en Colombia

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgieron como una propuesta internacional para enfrentar diferentes problemas sociales, económicos y ambientales que afectan a la población mundial. Estos objetivos buscan que los países trabajen de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir la pobreza y proteger el medio ambiente [13]. En el caso de Colombia, los ODS representan una guía importante para orientar políticas y proyectos relacionados con el desarrollo del país.

Uno de los aspectos más importantes de los ODS es que no se enfocan únicamente en el crecimiento económico, sino también en el bienestar social y en la conservación de los recursos naturales. Esto es especialmente importante para Colombia debido a que el país todavía enfrenta problemas como desigualdad social, contaminación ambiental, acceso limitado a servicios básicos y afectaciones causadas por el cambio climático [14]. Por esta razón, el cumplimiento de los ODS requiere la participación tanto del Estado como de las empresas y la ciudadanía.

Dentro de estos objetivos, el ODS 11 relacionado con ciudades y comunidades sostenibles tiene una gran relevancia por el crecimiento urbano que se presenta actualmente en muchas ciudades colombianas. El aumento de la población y la expansión urbana han generado problemas de movilidad, contaminación del aire, deficiencia en servicios públicos y ocupación de zonas de riesgo [15]. Estas situaciones afectan directamente la calidad de vida de las personas y muestran la necesidad de una mejor planificación territorial.

Además, muchas ciudades del país presentan desigualdades en el acceso a espacios públicos, vivienda digna y sistemas de transporte

adecuados. En algunos sectores urbanos todavía existen barrios construidos en condiciones inadecuadas y comunidades con pocas oportunidades, lo que dificulta el desarrollo sostenible y una buena calidad de vida para las personas. Esto demuestra que no es suficiente construir más infraestructura, sino que también es necesario garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras y responsables con el medio ambiente [16].

La sostenibilidad urbana también está relacionada con la movilidad sostenible y el transporte público. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el crecimiento del parque automotor ha incrementado los problemas de tráfico y contaminación atmosférica. Debido a esto, en los últimos años se han implementado estrategias como sistemas de transporte masivo, ciclorutas y proyectos de movilidad sostenible que buscan disminuir el impacto ambiental y mejorar la movilidad de la población [17].

Por otra parte, el cumplimiento de los ODS en Colombia todavía enfrenta diferentes dificultades relacionadas con la falta de recursos económicos, problemas de corrupción y debilidades en la planificación urbana y ambiental. Muchas veces existen proyectos sostenibles planteados en las políticas públicas, pero su ejecución no siempre se realiza de manera eficiente o continua. Esto genera que algunos avances sean limitados y que persistan problemas ambientales y sociales en diferentes regiones del país [18].

También es importante resaltar que la educación ambiental cumple un papel fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La formación de una mayor conciencia ambiental permite que las personas comprendan la importancia de cuidar los recursos naturales y adoptar prácticas más responsables en sus actividades diarias. De igual manera, las universidades y las carreras de ingeniería tienen la responsabilidad de formar profesionales con una visión más sostenible y comprometida con las necesidades actuales de la sociedad.

En términos generales, los ODS representan una oportunidad para que Colombia avance hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible. Sin embargo, lograr estos objetivos requiere acciones reales y permanentes que permitan disminuir las problemáticas ambientales y sociales existentes. El desarrollo sostenible no depende únicamente de normas o proyectos aislados, sino de un compromiso conjunto entre instituciones, profesionales y ciudadanía para construir un futuro con mejores condiciones de vida y mayor protección ambiental.

Retos que enfrenta Colombia para alcanzar el desarrollo sostenible

Aunque en Colombia se han desarrollado diferentes estrategias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todavía existen muchos retos que dificultan cumplir estas metas de manera completa. Uno de los principales problemas es que en muchas regiones del país el crecimiento urbano ha ocurrido de manera rápida y sin suficiente organización. Esto ha generado dificultades relacionadas con la movilidad, la contaminación y el acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y transporte público [19].

Además, en algunas ciudades todavía existen zonas donde las personas viven en condiciones poco adecuadas y con pocas oportunidades de acceso a espacios públicos, educación y empleo. Estas desigualdades afectan directamente la calidad de vida de la población y hacen más difícil construir ciudades sostenibles e inclusivas [20]. Por esta razón, el desarrollo sostenible no solamente debe enfocarse en construir infraestructura, sino también en mejorar las condiciones sociales de las comunidades.

Otro reto importante tiene relación con la contaminación ambiental y el manejo de los recursos naturales. En muchas ocasiones, las actividades económicas generan impactos negativos sobre los ríos, los bosques y la calidad del aire. Aunque existen normas ambientales y proyectos de protección, muchas veces estos no se cumplen completamente o no reciben el seguimiento necesario [21]. Esto demuestra que todavía hace falta fortalecer el compromiso ambiental tanto de las instituciones como de la ciudadanía.

El cambio climático también representa una dificultad importante para Colombia. Las fuertes lluvias, las sequías y los deslizamientos afectan constantemente diferentes regiones del país, especialmente a las comunidades más vulnerables. Debido a esto, las ciudades necesitan desarrollar proyectos que ayuden a reducir los riesgos y permitan una mejor adaptación frente a los cambios climáticos [22]. La planificación urbana y las obras de infraestructura cumplen un papel fundamental en este proceso.

Por otra parte, la movilidad sostenible se ha convertido en un tema cada vez más importante dentro del desarrollo urbano. El aumento de vehículos particulares ha generado problemas de tráfico y contaminación en varias ciudades colombianas. Frente a esta situación, algunas ciudades han comenzado a implementar alternativas como ciclorutas, sistemas de transporte masivo y

espacios peatonales que buscan mejorar la movilidad y disminuir el impacto ambiental [17]. Sin embargo, todavía existen muchas dificultades para que estas estrategias funcionen de manera eficiente y beneficien a toda la población.

La educación ambiental también es fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. Muchas veces las personas no son completamente conscientes del impacto que generan acciones cotidianas como el desperdicio de agua, el manejo inadecuado de residuos o el uso excesivo de recursos naturales. Por esta razón, fortalecer la educación y la participación ciudadana puede ayudar a generar una mayor responsabilidad ambiental y social [23].

Otro aspecto importante es que el desarrollo sostenible requiere continuidad en las políticas y proyectos. En algunos casos, los cambios de gobierno hacen que ciertas iniciativas ambientales o urbanas no continúen desarrollándose de la misma manera. Esto puede retrasar avances importantes relacionados con la sostenibilidad y el cumplimiento de los ODS. Por esta razón, es necesario que exista un compromiso constante y a largo plazo para lograr resultados reales y permanentes.

Colombia cuenta con un gran potencial para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible debido a su riqueza natural y a las diferentes iniciativas que ya se han implementado en algunas ciudades y regiones. Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere una mejor planificación, mayor educación ambiental y un trabajo conjunto entre instituciones, profesionales y ciudadanía para reducir las problemáticas sociales y ambientales que todavía afectan al país [19].

Importancia de la educación y la participación ciudadana en el desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible no depende únicamente de las decisiones del gobierno o de los grandes proyectos de infraestructura. También requiere que las personas tengan una mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y sobre la manera en que sus acciones pueden afectar el entorno. Muchas problemáticas ambientales actuales están relacionadas con hábitos cotidianos como el desperdicio de agua, la generación excesiva de basura o el mal manejo de los residuos [24]. Por esta razón, la educación ambiental cumple un papel muy importante para construir una sociedad más responsable y comprometida con la sostenibilidad. En Colombia, durante los últimos años se han desarrollado campañas y programas enfocados en promover el cuidado ambiental dentro de escuelas, universidades y comunidades. Estas

iniciativas buscan que las personas comprendan la importancia de proteger los recursos naturales y participar en acciones que ayuden a disminuir la contaminación y el deterioro ambiental [25]. Sin embargo, todavía existen muchas dificultades debido a que en algunos sectores la educación ambiental no recibe suficiente importancia o no se aplica de manera constante.

Además, la participación ciudadana también es fundamental para lograr ciudades y comunidades más sostenibles. Cuando las personas participan en proyectos ambientales, jornadas de reciclaje o actividades relacionadas con el cuidado de los espacios públicos, se fortalece el compromiso social y ambiental dentro de las comunidades [26]. Esto demuestra que el desarrollo sostenible no depende solamente de normas o políticas, sino también de la colaboración entre instituciones y ciudadanía.

Otro aspecto importante es que muchas veces las comunidades conocen mejor las necesidades y problemáticas de sus propios territorios. Por esta razón, incluir la participación de la población en la planificación de proyectos urbanos y ambientales puede ayudar a encontrar soluciones más adecuadas y beneficiosas para todos [27]. De esta manera, se promueve un desarrollo más organizado y cercano a las necesidades reales de las personas.

Por otra parte, el uso de nuevas tecnologías y herramientas digitales también puede contribuir al desarrollo sostenible. Actualmente, existen sistemas que permiten optimizar el uso de energía, mejorar la movilidad urbana y reducir el desperdicio de recursos en diferentes tipos de construcciones [28]. Aunque algunas de estas tecnologías todavía tienen costos elevados, representan una alternativa importante para disminuir impactos ambientales en el futuro.

Discusión

A lo largo de los últimos años, el desarrollo sostenible se ha convertido en una de las principales propuestas para enfrentar las problemáticas ambientales y sociales que afectan a muchos países. Sin embargo, también han surgido diferentes opiniones sobre si realmente este modelo puede cumplirse de manera efectiva o si en muchos casos queda solamente como una idea planteada en políticas y proyectos. Uno de los autores que ha analizado esta situación es Eduardo Gudynas, quien menciona que en América Latina todavía existen muchas contradicciones entre el discurso de la sostenibilidad y las actividades económicas que continúan afectando el medio ambiente [29].

Gudynas explica que muchos países hablan de proteger los recursos naturales y de construir un desarrollo más sostenible, pero al mismo tiempo siguen dependiendo de actividades que generan contaminación, deforestación y explotación excesiva de la naturaleza [29]. Esta situación puede observarse en diferentes regiones de Colombia, donde todavía existen problemas relacionados con la contaminación de ríos, el crecimiento urbano desordenado y el deterioro de ecosistemas naturales. Aunque se han creado políticas ambientales y estrategias relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchas veces los resultados no son suficientes para disminuir completamente estas problemáticas.

Esta postura tiene relación con lo que ocurre actualmente en muchas ciudades colombianas. El crecimiento urbano y la necesidad de nuevas obras de infraestructura han generado impactos positivos para la economía y para la movilidad de las personas, pero también han provocado problemas ambientales y sociales. En algunos casos, las ciudades han crecido sin suficiente planificación, aumentando la contaminación, el tráfico y las dificultades en el acceso a servicios básicos. Esto demuestra que el desarrollo sostenible no depende únicamente de construir más infraestructura, sino de hacerlo de una manera organizada y responsable con el entorno.

A pesar de estas dificultades, también es importante reconocer que en Colombia se han desarrollado iniciativas que buscan mejorar las condiciones ambientales y urbanas. La implementación de sistemas de transporte masivo, el aumento de proyectos relacionados con energías renovables y el interés por la construcción sostenible muestran que sí existen esfuerzos para avanzar hacia ciudades más sostenibles [30]. Aunque todavía falta mucho por mejorar, estos cambios representan un avance importante frente a los problemas ambientales actuales.

Desde una perspectiva más personal, el desarrollo sostenible sí puede convertirse en una herramienta importante para mejorar la calidad de vida y disminuir los impactos ambientales, pero esto requiere acciones reales y permanentes. Muchas veces las problemáticas ambientales continúan creciendo porque no existe suficiente compromiso por parte de algunos sectores de la sociedad. Además, todavía hace falta fortalecer la educación ambiental y promover una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales.

También es importante reconocer el papel que tiene la ingeniería civil dentro de este proceso. Las obras de infraestructura son

necesarias para el crecimiento de las ciudades y para mejorar las condiciones de vida de la población, pero deben desarrollarse considerando sus impactos ambientales y sociales. Actualmente, no solo se necesita construir más viviendas, carreteras o sistemas de transporte, sino hacerlo de una manera que permita reducir la contaminación y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Conclusiones

El desarrollo sostenible se ha convertido en un tema fundamental debido a las diferentes problemáticas ambientales y sociales que actualmente afectan a Colombia y al mundo. A lo largo de este ensayo se pudo observar que situaciones como la contaminación, la deforestación, el crecimiento urbano desordenado y las desigualdades sociales demuestran la necesidad de buscar alternativas que permitan un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.

También se evidenció que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 11 relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, tienen una gran importancia para el futuro del país. El crecimiento de las ciudades y la necesidad de nueva infraestructura hacen necesario que exista una mejor planificación urbana y ambiental que permita disminuir problemas como la contaminación, la movilidad deficiente y la ocupación de zonas vulnerables.

Otro aspecto importante identificado durante el desarrollo del ensayo es que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no depende únicamente de políticas o normas ambientales. La educación y la participación ciudadana también son fundamentales para generar cambios reales en la sociedad. Acciones cotidianas relacionadas con el cuidado del agua, el reciclaje y la protección de los espacios naturales pueden contribuir significativamente a disminuir los impactos ambientales cuando existe conciencia colectiva.

Además, este análisis permitió comprender que todavía existen muchas dificultades para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. Aunque en muchos países se habla de sostenibilidad, continúan realizándose actividades que afectan el medio ambiente y aumentan las desigualdades sociales. Sin embargo, también existen avances importantes relacionados con transporte sostenible, energías renovables y construcciones más responsables

con el entorno, lo que demuestra que sí es posible generar cambios positivos cuando existe compromiso institucional y social.

Finalmente, puede concluirse que alcanzar un desarrollo sostenible en Colombia requiere trabajo conjunto entre gobierno, profesionales y ciudadanía. El país cuenta con una gran riqueza natural y con diferentes oportunidades para avanzar hacia ciudades más sostenibles, pero esto solo será posible mediante una mejor planificación, mayor educación ambiental y un compromiso constante con la protección de los recursos naturales y el bienestar de las futuras generaciones.

Referencias bibliográficas

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- [1] J. Mensah, «Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action,» *Cogent Social Sciences*, vol. 5, n° 1, pp. 1-21, 2019.
- [2] O. d. l. N. Unidas, «Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development,» New York, 2015.
- [3] A. Etter, M. C. y P. H. , «Historical patterns and drivers of landscape change in Colombia since 1500: A regionalized spatial approach,» *Landscape Ecology*, vol. 23, n° 7, pp. 731-743, 2008.

- [4] S. Lehmann, «Sustainable construction for urban infrastructure,» *Sustainable Cities and Society*, vol. 14, pp. 1-8, 2015.
- [5] L. M. Dávalos, B. A. C. H. M. A. C. H. L. C. A. y E. O. J. , «Forests and drugs: Coca-driven deforestation in tropical biodiversity hotspots,» *Environmental Science & Technology*, vol. 45, n° 4, pp. 1219-1227, 2011.
- [6] C. A. Ramírez y J. M. Cardeñoso, «Water pollution and wastewater management in Colombia,» *Water Resources Management*, vol. 31, n° 8, pp. 1-12, 2017.
- [7] C. J. Kibert, *Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery*, 4 ed., Hoboken, New Jersey: Wiley, 2016.
- [8] J. K. Yates, «Sustainable methods for waste minimisation in construction,» *Construction Innovation*, vol. 13, n° 3, pp. 281-301, 2013.
- [9] United Nations Environment Programme, «2022 Global Status Report for Buildings and Construction,» Nairobi, 2022.
- [10] B. Edwards, *Green Buildings Pay*, 3 ed., London: Routledge, 2013.
- [11] A. Rodríguez y F. Vergara, «Urban sustainability challenges in Latin America,» *Environment and Urbanization*, vol. 30, n° 1, pp. 1-16, 2018.
- [12] O. D. Cardona, O. M. G. M. A. C. y Y. L. E. , «Indicators of disaster risk and risk management in the Americas,» *Natural Hazards*, vol. 41, n° 2, pp. 375-390, 2007.
- [13] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La

- Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas, 2018.
- [14] J. Sachs, S.-T. G. K. C. L. G. y F. G. , Sustainable Development Report 2023, Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- [15] E. Rojas, La sostenibilidad urbana en América Latina y el Caribe, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2009.
- [16] M. Velásquez Barrero y G. G. A. , «Crecimiento urbano y sostenibilidad en ciudades colombianas,» *Revista de Estudios Urbanos y Regionales*, vol. 15, n° 2, pp. 45-60, 2020.
- [17] D. Hidalgo y H. C. , «Implementation of sustainable urban transport in Latin America,» *Research in Transportation Economics*, vol. 40, n° 1, pp. 66-77, 2013.
- [18] G. Guzmán y U. L. , «Desarrollo sostenible y políticas públicas en Colombia,» *Revista Ambiente y Desarrollo*, vol. 24, n° 2, pp. 35-49, 2020.
- [19] A. Jorge-Ortiz, B.-G. M. y B. M. D. , «Assessing urban sustainability: a proposal for indicators, metrics and scoring—a case study in Colombia,» *Environment, Development and Sustainability*, vol. 25, pp. 11789-11822, 2023.
- [20] L. Salas Zapata, L. R. J. M. G. M. S. F. M. D. y M. H. E. , «Ciudades sostenibles y saludables: estrategias en busca de la calidad de vida,» *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, vol. 34, n° 1, pp. 107-117, 2016.

- [21] J. Fernández Cardozo y R. C. F. ,
«Desarrollo sostenible y justicia ambiental en el suroccidente colombiano,» *Revista de Derecho*, nº 58, pp. 80-102, 2022.
- [22] N. Cardona Rodríguez, R. F. L. A. y R. G. E. M. , «Estrategias de desarrollo urbano sostenible a escala barrial. San Miguel, Cauca (Antioquia-Colombia),» *Cuadernos de Vivienda y Urbanismo*, vol. 14, pp. 1-23, 2021.
- [23] Á. M. Plata Rangel, H. A. M. T. S. Z. O. y C. R. M. M. , «Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: aportes de las instituciones de educación superior en la dimensión ambiental,» *Educación y Educadores*, vol. 25, nº 2, pp. 1-18, 2022.
- [24] M. Calixto Flores, «Educación ambiental para la sustentabilidad en América Latina,» *Actualidades Investigativas en Educación*, vol. 10, nº 3, pp. 1-21, 2010.
- [25] M. L. Eschenhagen, «La educación ambiental superior en América Latina,» *Gestión y Ambiente*, vol. 10, nº 1, pp. 73-84, 2007.
- [26] E. Gudynas, «Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y tendencias hacia otra economía,» *Revista Otra Economía*, vol. 5, nº 8, pp. 43-66, 2011.
- [27] J. F. Lezama, «Participación ciudadana y desarrollo urbano sostenible,» *Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, vol. 35, nº 105, pp. 145-162, 2009.
- [28] J. M. Varela y D. L. A. , «Tecnologías sostenibles aplicadas a la construcción y el urbanismo,»

- [29] *Revista Hábitat Sustentable*, vol. 9, nº 2, pp. 56-67, 2019.
E. Gudynas, «Desarrollo sostenible y sustentabilidad ambiental: diversidad de posturas, tensiones persistentes,» *Revista Latinoamericana de Desarrollo Sustentable*, vol. 6, nº 2, pp. 45-68, 2012.
- [30] Ó. J. Moreno Flores y J. A. Fierro Morales, «Desarrollo urbano sostenible y calidad de vida en ciudades latinoamericanas,» *Bitácora Urbano Territorial*, vol. 28, nº 3, pp. 95-106, 2018.